

RELACIONAMENTO MARKETING/CONSUMIDOR NOS COMÉRCIOS DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS EMPRESAS SUBWAY E BORALÁ.

MARKETING/CONSUMER RELATIONSHIP IN THE CITY OF SÃO SEBASTIÃO: A COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBWAY AND BORALÁ.

Julia Silva Almeida, Vitória de Almeida Amaral Camargo e Soraya Mira Reis

Fatec, São Sebastião, Brasil, jusilva98@gmail.com

Fatec, São Sebastião, Brasil, vialmeidacamargo@hotmail.com

Fatec, São Sebastião, Brasil, soraya.reis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo tem como objetivo geral comparar a aplicação do marketing de relacionamento e a efetividade da propaganda entre dois comércios alimentícios, sendo uma o SUBWAY®, uma marca mundialmente conhecida, e a outra o BoraLá, uma hamburgueria gourmet local, ambas situadas em São Sebastião. Diante disso, tem-se também como um dos objetivos específicos, verificar as ferramentas de marketing utilizadas pelas empresas pesquisadas e levantar quais são as diferenças e semelhanças, entre as gestões de marketing. Tendo como justificativa a identificação de quais as estratégias adotadas pelos objetos de pesquisa e quais atraem os clientes. O método utilizado para adquirir as informações foi a pesquisa qualitativa, feita por meio de análise comparativa e teórica. Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo por meio de uma entrevista, disponibilizada na plataforma Google Forms, que contou com as respostas de 70 pessoas que frequentam os locais que foram escolhidos como objeto de pesquisa.

Palavras-chave. *Consumidor, Marketing, Estratégia*

ABSTRACT. This article aims to compare the application of relationship marketing and the effectiveness of advertising between two food trades, the first is SUBWAY®, a globally known brand, and the other is BoraLá, a local gourmet hamburger, both located in São Sebastião. . Given this context, it has also as one of the specific objectives to verify the marketing tools used by the companies surveyed and to identify the differences and similarities between marketing managements. The justified of this article is the identification of which strategies are adopted by the research objects and which attract the customers. The method used to acquire the informations was the qualitative research, made through comparative and theoretical analysis. In addition, a field research was conducted through an interview, available on the Google Forms platform, which was answered for 70 people who attend the places that were chosen as research object.

Keywords. *Consumer, Marketing, Strategy*

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como tema o marketing de relacionamento que, segundo Lipinski (2019), abrange estratégias para a construção da marca e a divulgação da mesma, pesquisa, fidelização e influência no mercado. O objetivo desse relacionamento é conquistar e fazer com que os clientes tenham consideração e se tornem propagadores da marca. Diante desse contexto, este artigo tem como corpus de análise dois comércios da área da alimentação. A cadeia de sanduicheria “SUBWAY®” é uma rede mundial que possui uma grande variedade de sanduíches que são feitos na hora e do jeito escolhido pelo cliente. O “BoraLá” é uma hamburgueria de estrutura familiar e gourmet que foi criada em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre as diferenças e as semelhanças, na forma de gerir o relacionamento de marketing nos dois estabelecimentos objetos desta pesquisa.

Levando-se em consideração que uma faz parte de uma rede multinacional, com unidades em vários países, e a outra, é uma empresa local e única, como problematização deste paper elegeu-se o seguinte questionamento: Como é feita a gestão de marketing nos objetos de pesquisa desse artigo? Usa-se a seguinte metodologia: Pesquisa qualitativa, descritiva, com relação aos objetivos propostos, feita por meio de análise comparativa e teórica, utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais para a parte do referencial teórico e pesquisa de campo para a coleta dos dados.

Ainda é possível observar, segundo a revista Exame (2019), que a prática de se alimentar fora de casa é cada vez maior no dia a dia dos brasileiros. Dados do IBGE mostram que o brasileiro gasta mais ou menos 25% de sua renda em alimentação fora do lar, apesar da crise econômica ter diminuído o poder de compra dos brasileiros, a maioria não mudou seus hábitos e continua se alimentando fora de casa. Ainda segundo o autor, o principal motivo desse costume ser tão presente na vida dos brasileiros é a falta de tempo. Pela praticidade e rapidez dos Food Services, esses acabam sendo os favoritos, junto com a comida congelada.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Churchill; Peter (2000) citados por Larentis (2008), os responsáveis por atender os mercados são os profissionais de marketing. Esses profissionais devem identificar as particularidades comportamentais dos consumidores para melhor atendê-los e influenciá-los quanto às suas decisões de compra. Ainda segundo os autores, conforme o passar dos anos a sociedade se torna cada vez mais consumista devido à dificuldade em escolher apenas uma dentre tantas opções no mercado. O consumo também traz diferentes sensações, sendo a mais esperada delas a de satisfação com um bom custo benefício.

De acordo com Schiffman; Kanuk (2012), os responsáveis pelo marketing, mesmo que não possam modificar a personalidade dos clientes, ou adequá-la a seus produtos, podem influenciar determinadas respostas dos mesmos se souberem quais as características de sua personalidade, para isso podem

procurar meios de persuasão de determinado grupo alvo. Alguns desses meios são, segundo os autores em questão, a influência cultural, que pode ser dívida em três partes, sendo uma delas a classe social, que se compõe de divisões de classes em que seus componentes têm interesses, comportamentos similares e valores; a influência social, que consiste em grupos de referência, família, papéis e posições sociais; a influência pessoal, que expressa a personalidade do consumidor, experiências de vida e momentos passados ou presentes; e a influência psicológica, que é subdividido em quatro fatores, que são eles: a motivação, percepção, aprendizagem e crenças.

Larentis (2008) afirma que a partir do momento em que é compreendido o comportamento do consumidor, os profissionais passam a definir a segmentação de mercado a ser seguida dentro da estratégia de marketing. Além disso, segundo o autor também são definidos os preços, as características, a forma de comunicação e os pontos de vendas dos produtos. Por fim, Larentis (2008) cita Solomon para concluir que tudo que se sabe sobre o mundo é manipulado pelos profissionais de marketing, sendo que são eles que decidem quais são os produtos seguros a serem vendidos e que atinjam o desempenho prometido, ou seja, as estratégias de marketing envolvem também um elemento moral.

Existem inúmeros processos que podem ser adotados após o comportamento do consumidor ser interpretado de maneira correta. E, de acordo com Hooley; Nicoulaud; Piercy (2011), pode-se observar três níveis de desenvolvimento estratégico: criação de uma estratégia central, a criação do posicionamento competitivo da empresa e a implementação da estratégia. Segundo eles, a criação de uma estratégia central começa com uma análise das capacidades da empresa, seus pontos fracos e fortes em relação a concorrência e as oportunidades e ameaças expostas pelo ambiente. Os autores continuam explicando que após terminada a análise a estratégia central é escolhida com foco na realização dos objetivos identificados. No nível seguinte, de acordo com os autores, com os alvos do mercado já escolhidos, define-se a vantagem diferencial da empresa ao atender o público alvo melhor que a concorrência, o resultado disso é a criação do posicionamento competitivo da organização e de suas ofertas. Ainda segundo os autores, a implementação é feita em uma organização capaz de colocar a estratégia em prática, que também envolve a criação da composição de produtos, preços, distribuição e promoção. Enfim os autores concluem que é preciso aplicar métodos de controle para que a implementação seja bem-sucedida.

Segundo Hooley; Nicoulaud; Piercy (2011) existem dois tipos de análise: A primeira é chamada de “mercados atendidos”, essa verifica em quais mercados a empresa opera, ou deseja operar e serve para focar nas oportunidades e ameaças que tem origem em duas principais áreas: os clientes e os concorrentes; E a segunda é a análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças – do inglês strengths, weaknesses, opportunities and threats) que possui dois objetivos, identificar os fatores mais significativos, sendo eles, internos ou externos que possam de alguma maneira afetar a organização; examinar onde as forças e fraquezas se cruzam com ameaças e oportunidade que pode ajudar no desenvolvimento da estratégia.

Em seguida os autores citam que, pode-se criar uma vantagem diferencial a partir das particularidades distintas para ele. Dentre os fatores primordiais para escolher essa vantagem está fundamentar-se no valor do cliente, por exemplo, preços adequados ao seu meio econômico, qualidade superior e melhor

serviço dentre os demais, e também deve ser usada uma habilidade única da empresa que nenhuma outra seja capaz de copiar.

Porter (1980) sendo citado por Hooley; Nicoulaud; Piercy (2011) ressalta que há duas maneiras principais de se criar uma vantagem competitiva: pela liderança em custos ou pela diferenciação, sendo a primeira a busca por uma posição de liderança dos custos no setor de atividade. O autor explica que a empresa busca ter uma estrutura de custos menor que a dos concorrentes, mantendo produtos similares as ofertas dos concorrentes no mercado; e a diferenciação seria o método de criar algo que é visto como exclusivo pelo mercado, nesta estratégia as forças e as habilidades da empresa são utilizadas para criar ofertas diferenciadas das concorrentes com base em algum critério valorizado pelo consumidor.

Segundo Schiffman; Kanuk (2012), a decisão é basicamente a escolha entre duas ou mais alternativas. Um exemplo de tomada decisão é a escolha entre a marca X e Y. Ainda segundo os autores devido à grande demanda de produtos, marcas, modelos, entre outros, são raros os casos em que não existem escolhas, sendo assim sempre existem oportunidades para os consumidores tomarem decisões. A entrada do modelo de tomada de decisão conta com influências externas que servem como fontes de conhecimento sobre um produto e influenciam as atitudes, os valores e comportamento do consumidor em relação ao mesmo. De acordo com os autores existem dois tipos de entrada: a entrada do marketing e a entrada sociocultural. A primeira aborda a tentativa direta de informar, atingir e persuadir os consumidores a comprar os seus produtos, essas entradas adotam a forma de estratégias de composto de marketing específicas que são o próprio produto, a propaganda, a política de preço e a seleção de canais de distribuição; e a entrada sociocultural consiste em uma grande variedade de grandes influencias não comerciais. Por exemplo, comentários de um amigo, editorial do jornal, indicação de um familiar ou opiniões de consumidores de um grupo de discussão na internet. Os autores afirmam ainda que além dessas a classe social, cultura e subcultura também são fatores importantes e afetam a maneira como o consumidor avalia ou rejeita um produto.

Já segundo Kotler (2012), os consumidores buscam informações limitadas sobre um produto, metade deles visitam somente uma loja, enquanto 30% busca mais de uma marca do produto. Dividindo assim em dois níveis de busca: o estado de busca mais moderado que é denominado atenção elevada, onde o consumidor simplesmente está mais receptivo a informações do produto; e o outro o consumidor está em uma busca ativa de informações, pesquisa sobre o produto, pergunta para amigos e visita lojas. O autor ainda mostra que as fontes de informações sobre um produto podem ser divididas em quatro grupos: pessoais, comerciais, públicas e experimentais. As fontes pessoais são família, amigos, vizinhos e conhecidos; as comerciais são propagandas, sites, representantes, vendedores, embalagens e mostruários; as públicas são os meios de comunicação em massa; e as experimentais são manuseio, exame e uso do produto.

Schiffman; Kanuk (2012) destacam quatro visões da tomada de decisão do consumidor, sendo: a visão econômica, onde o consumidor geralmente é caracterizado como racional na hora de suas decisões, pois para obter tal comportamento este consumidor teria que pesquisar todas as opções disponíveis de um produto, classificar as vantagens e desvantagens de cada um e escolher o melhor entre eles. Segundo Schiffman; Kanuk (2012) dificilmente os consumidores possuem as informações necessárias

para a escolha “perfeita”; a visão passiva que é totalmente diferente da visão econômica, essa descreve o consumidor como impulsivos e irracionais, levando em conta somente os seus interesses, como visto anteriormente, são facilmente influenciados pelos profissionais de marketing. Ainda segundo os autores este modelo não reconhece o papel dominante do consumidor, que pode escolher um produto simplesmente para obter uma maior satisfação ou a emoção do momento; visão cognitiva onde o consumidor é visto como um esclarecedor de problemas, não são como os passivos (citados acima), que buscam atender necessidades e enriquecimento, mas sim, as informações sobre o que seleciona, são processadores de informação, pois eles buscam a formação de preferências e por último a intenção de compra, no entanto, não são obtidas todas as informações necessárias, ao invés disso, procuram informações suficientes que lhes façam tomar uma decisão objetiva; e por fim a visão emocional, que é conhecida a muito tempo pelos profissionais de marketing, porque estes são os mais impulsivos e mais fáceis de se influenciar, as compras ou posses são associadas com os sentimentos fortemente envolventes.

De acordo com Schiffman; Kanuk (2012), existem duas estratégias de processamento da informação, que são usadas pelos consumidores para distinguir entre marcas. Sendo elas, bem amplas divididas em duas categorias: regras de decisão compensatórias e regras de decisão não-compensatórias. Na regra de decisão compensatória os consumidores avaliam pontos de um produto de diversas marcas ou modelos, fazendo assim uma comparação e atribuindo pontuações para cada característica negativa ou positiva, desta forma o produto escolhido tende a ser o mais bem pontuado na avaliação do cliente. O autor coloca também que a decisão compensatória tem como característica principal e exclusiva o fato de a marca ou modelo ter uma avaliação positiva em alguns atributos e negativas em outros, diferente da regra não-compensatória que não permite esse equilíbrio e possui três subdivisões: a primeira é a regra de decisão conjuntiva onde é estabelecido um nível minimamente aceitável para cada característica do produto, se um modelo ou marca não atingir esse nível, é automaticamente excluído das opções, diminuindo as alternativas para que se possa ser aplicada uma outra regra de decisão para escolher entre as restantes; a seguinte é a regra de decisão disjuntiva que tem os mesmos princípios da conjuntiva, aqui o consumidor estabelece o nível mínimo para os atributos e a marca ou modelo que atingir ou exceder esse nível será aceita, e novamente poderá ser utilizada uma outra regra de decisão para escolher entre as alternativas restantes; e por última a regra de decisão lexicográfica em que primeiro são classificados os atributos em relevância ou importância para que em seguida sejam comparadas as várias alternativas do atributo mais importante.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa classifica-se como qualitativa, feita por meio de análise comparativa e teórica. Segundo Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é um meio de analisar e entender o significado que as pessoas e grupos atribuem para um problema social ou humano. Esse processo envolve as questões que surgem, os dados recolhidos, a análise dos dados e as interpretações do pesquisador desenvolvidas a partir do significado dos dados.

Foi desenvolvido, como procedimento para a coleta de dados, um questionário aplicado por meio do Google Forms para descobrir informações sobre o que os consumidores acham relevante na hora da escolha de um local para comer. O formulário foi divulgado na página do facebook das autoras.

O critério de comparação utilizado foi a preferência dos entrevistados com relação à hamburgueria que mais frequentam, identificando quais os principais motivos dessa escolha.

3.1 APRESENTAÇÃO DOS OBJETOS DE PESQUISA

3.1.1. REDE SUBWAY®

De acordo com o site da empresa, a primeira loja da rede Subway foi aberta em Bridgeport, Connecticut, nos Estados Unidos, em agosto de 1965. Logo após sua abertura, de acordo com o site da SUBWAY® foi estabelecida uma meta de que seriam abertas, pelo menos, 32 lojas em 10 anos. Desde o início da marca, segundo publicação no mesmo site, logo foi entendido os fundamentos de se administrar um negócio, assim como a importância de que o produto servido fosse bem feito e de alta qualidade, procurando sempre prestar um excelente atendimento ao cliente, mantendo os custos operacionais baixos e ainda buscando encontrar ótimos endereços para suas lojas.

Ainda segundo o site da empresa, estas lições iniciais continuaram a servir como base para os restaurantes da rede SUBWAY® em todo o mundo.

Ainda conforme a publicação, ao perceber que não conseguiriam chegar à meta de 32 lojas no prazo que haviam determinado, começaram a abrir franquias, fazendo com que a marca SUBWAY® tivesse um período de crescimento notável, que continua até hoje.

Atualmente, de acordo com o mesmo site, a marca SUBWAY® é a maior cadeia de sanduíches, do tipo “submarino”, existente no mundo, com mais de 39 mil unidades.

Nós nos tornamos a principal opção para pessoas que procuram refeições rápidas e nutritivas, que toda a família pode apreciar. Desde o começo, Fred tinha uma visão clara do futuro da marca SUBWAY®. Enquanto continuamos a crescer, somos guiados pela sua paixão por deliciar os clientes ao servir sanduíches saborosos e feitos conforme o pedido. (SUBWAY®, 2019)

3.1.2. HAMBURGUERIA BORALÁ

De acordo com matéria do jornal Radar Litoral, a Hamburgueria BoraLá, é de propriedade do jovem empresário Rafael Siqueira Leite, de 23 anos, natural de São Sebastião, juntamente com seu pai, o engenheiro Áurea Leite, proprietário por muitos anos da padaria Ki-Pão, do bairro Porto Grande, negócio que tocava juntamente com a família. Segundo o texto, durante esse período que ele começou a pensar sobre a possibilidade de se ter no Litoral uma hamburgueria que pudesse fazer tanto sucesso quanto as existentes na capital.

Assim, segundo a matéria jornalística, foi aberto o delivery da marca e logo após viu-se a necessidade de abrir uma loja física, o que foi feito na Avenida Antônio Januário do Nascimento, no centro da cidade.

A ideia surgiu, pois o comércio dos meus pais não estava indo bem, a temporada estava chegando e o meu estágio tinha acabado. Pensei, já que os clientes não vêm até o comércio, nós precisamos ir até eles. O lanche foi a alternativa mais viável devido à estrutura da padaria e devido também a moda das hamburguerias que estava começando a “bombar” em São Paulo. Ficamos um ano e quatro meses dentro da padaria e agora em junho a gente completa um ano nesse novo. (RADAR LITORAL, 2019)

Ainda de acordo com a publicação mencionada, para o futuro, os proprietários da Hamburgueria BoraLá pensam no projeto de expansão para as outras cidades do litoral.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidas 70 respostas de 6 perguntas relacionadas às preferências dos consumidores, que foram disponibilizadas na rede social das autoras desta pesquisa, conforme explicada na seção anterior.

Os resultados deste questionário é o que se passa a demonstrar nesta seção:

GRÁFICO 1 - QUAIS DESSAS LANCHONETES VOCÊ COSTUMA FREQUENTAR?

FONTE: AUTORAS (2019)

Podemos analisar que 47,1% frequentam somente o Subway de São Sebastião, 27,1% frequentam somente o BoraLá e 31,4% frequentam os dois estabelecimentos.

Segundo Porter (1980) sendo citado por Hooley; Nicoulaud; Piercy (2011) existem duas maneiras de se criar uma vantagem competitiva, sendo elas a liderança em custos ou a diferenciação. O autor explica que a empresa busca ter uma estrutura de custos menor que a dos concorrentes, mantendo produtos similares as ofertas dos concorrentes no mercado.

A rede Subway possui as duas, pois traz os menores custos no segmento de fast food, além de oferecerem constantes promoções, tais como os cupons de desconto, combos especiais, lanche do dia, entre outros, e ainda possuir a diferenciação em seu produto, os clientes podem personalizar seu próprio lanche e ver o mesmo sendo feito, desde o pão até os molhos, além disso o seu lanche é menos calórico, porque valoriza os legumes e os vegetais na hora da composição do lanche.

Já o BoraLá possui somente a diferenciação, transformando o fast food em uma experiência prazerosa, trazendo temperos familiares e ingredientes frescos.

Tal fato, ainda, corrobora com o que nos ensina Churchill e Peter (2000) citados por Larentis (2008), na seção dois deste artigo, ao afirmarem que conforme o passar dos anos a sociedade se torna cada vez mais consumista e que este consumo também traz diferentes sensações, sendo a mais esperada delas a de satisfação com um bom custo benefício.

Para Hooley; Nicoulaud; Piercy (2011), mencionados no referencial teórico deste paper, dentre os fatores primordiais para se ter vantagem competitiva, é fundamental se pautar no valor do cliente, praticando preços adequados ao seu meio econômico.

Portanto, fica claro que o Subway possui mais clientes em virtude de suas vantagens competitivas, pois seus consumidores levam em consideração o menor preço, aspecto que não pode ser visto no BoraLá.

GRÁFICO 2 - DURANTE O DIA, QUAL DAS DUAS EMPRESAS VOCÊ TEM MAIS CONTATO?

FONTE: AUTORAS (2019)

Conforme o gráfico, pode-se observar que o Subway é a lanchonete de maior presença na vida dos entrevistados.

Como visto anteriormente, a Exame (2019) explica que o contato do brasileiro com o Food Service é cada vez maior, devido a fatores internos e externos, como a falta de tempo e a preguiça de cozinhar.

Segundo Souza (2014), mencionado no Referencial Teórico deste trabalho, o Subway tem o seu investimento em propaganda e promoção muito alto, pois a rede possui propagandas na televisão, outdoors, internet e revistas. Além disso, antes de uma franquia se instalar em algum lugar, são feitos

estudos sobre a área, população, etc. E assim, os pontos de venda tem um grande papel no marketing da empresa. Os consumidores ficam envolvidos com a marca mesmo que indiretamente.

Larentis (2008) também corrobora nesta análise ao afirmar que, a partir do momento em que é compreendido o comportamento do consumidor, os profissionais passam a definir a segmentação de mercado a ser seguida dentro da estratégia de marketing. Além disso, segundo o autor, só a partir disso é que são definidos os preços, as características, a forma de comunicação e os pontos de vendas dos produtos.

Para Schiffman; Kanuk (2012), também citados no Referencial Teórico deste trabalho, corroboram neste aspecto ao afirmarem que a tomada de decisão do consumidor conta com influências externas que servem como fontes de conhecimento sobre um produto e influenciam as atitudes, os valores e comportamento do consumidor em relação ao mesmo. De acordo com eles um dos fatores que influenciam nisso é a entrada do marketing que aborda a tentativa direta de informar, atingir e persuadir os consumidores a comprar os seus produtos.

GRÁFICO 3 - QUAIS OS CAMINHOS QUE LEVAM ESSE NOME ATÉ VOCÊ?

FONTE: AUTORAS (2019)

Observamos que 47,1% dos entrevistados recebem a informação sobre as lanchonetes por meio de amigos e familiares que frequentam os estabelecimentos.

Segundo Schiffman; Kanuk (2012), devido à grande demanda de produtos, marcas, modelos, entre outros, são raros os casos em que não existem escolhas, e essa tomada de decisão conta com influências externas que servem como fontes de conhecimento sobre um produto e influenciam as atitudes, os valores e comportamento do consumidor em relação ao mesmo. Uma dessas influências, de acordo com os autores, é a sociocultural, que consiste em uma grande variedade de fatores não comerciais. Por exemplo, comentários de um amigo, editorial do jornal, indicação de um familiar ou opiniões de consumidores de um grupo de discussão na internet, que segundo os autores afetam a maneira como o consumidor avalia ou rejeita um produto.

Ainda, conforme visto na seção do Referencial Teórico, segundo Kotler (2012), existem quatro tipos de fontes de informação, sendo elas pessoais, comerciais, públicas e experimentais. De acordo com o autor, fontes pessoais são família, amigos, vizinhos e conhecidos.

O gráfico em questão nos mostra que as maiores entre nossos entrevistados são as fontes pessoais.

GRÁFICO 4 - SE UM AMIGO TE PEDIR UMA INDICAÇÃO, QUAL DOS DOIS VOCÊ SUGERE?

FONTE: AUTORAS (2019)

57,1% dos entrevistados indicam o BoraLá, apesar de frequentarem mais o Subway, essa contradição ocorre pelo fato de o BoraLá ter uma qualidade elevada nos produtos, mas possuir o preço mais elevado comparado ao Subway e isso inibe os consumidores, pois como vimos anteriormente, optam sempre pelo de menor valor.

Dentre as vantagens existentes com relação à questão dos preços no caso do Subway, estão as constantes promoções, que acabam se constituindo num importante fator de decisão para os consumidores.

Schiffman; Kanuk (2012), citado neste artigo, explica que, dentre os fatores de influência na tomada de decisão do consumidor, está a visão econômica, na qual o consumidor geralmente é caracterizado como racional na hora de suas decisões. Segundo os autores para obter tal comportamento este consumidor tem que pesquisar todas as opções disponíveis de um produto, classificar as vantagens e desvantagens de cada um e escolher o melhor entre eles.

GRÁFICO 5 - NA HORA DA ESCOLHA ENTRE AS DUAS OPÇÕES, VOCÊ É INFLUENCIADO POR:

FONTE: AUTORAS (2019)

É possível observar que 72,9% dos entrevistados são influenciados por comentários de amigos e familiares sobre o estabelecimento e os outros 27,1% pelo marketing e propaganda da empresa. O que aponta que a maioria dos consumidores utilizam o modelo de tomada de decisão chamado entrada sociocultural, já explicada nesta seção, que segundo Schiffman; Kanuk (2012), possui uma grande variedade de influencias não comerciais, como indicação de familiares, opiniões de consumidores e comentários de um amigo.

GRÁFICO 6 - QUANDO VAI ESCOLHER UM ESTABELECIMENTO, VOCÊ CONSIDERA:

FONTE: AUTORAS (2019)

Como podemos observar 68,6% dos consumidores entrevistados optam pelo menor preço, 14,3% seguem apenas os seus impulsos (sem se importar com preço e qualidade), 12,9% buscam a qualidade do produto e por fim, 4,3% se preocupam com o ambiente.

Segundo o site da Exame (2019), também referenciado na seção dois desta pesquisa, a prática de se alimentar fora de casa é cada vez maior no dia a dia dos brasileiros. De acordo com a matéria, dados do IBGE mostram que o brasileiro gasta mais ou menos 25% de sua renda em alimentação fora do lar e, apesar da crise econômica ter diminuído o poder de compra dos brasileiros, a maioria não mudou seus hábitos e continua se alimentando fora de casa. Portanto, até por necessidade, o preço passa a ser uma condição determinante na escolha de um produto ou serviço.

5. CONCLUSÃO

Esse estudo de caso cumpriu sua proposta inicial comparar o marketing de relacionamento entre as empresas objeto de pesquisa.

Com a análise e os dados levantados, é possível constatar que apesar de os clientes gostarem mais da qualidade dos produtos do BoraLá e indicarem o estabelecimento às pessoas que conhecem, eles acabam consumindo no Subway, pois, como observamos nas respostas dos entrevistados, o que mais pesa na hora da decisão dos consumidores é o preço.

Outro aspecto estudado são as diferenças e semelhanças entre os objetos de pesquisa e como diferença, podemos concluir que o Subway é o mais querido entre os consumidores, pois tem muitas promoções, como o “lanche do dia” e o diferencial de poder montar o seu próprio lanche, com os ingredientes que desejar e observando todo o processo de montagem.

Já o BoraLá tem como diferencial a “gourmetização” que consiste em transformar alimentos básicos, como os lanches, esses ganham novos componentes e apresentações.

Um fator verificado na pesquisa, ainda, faz referência às influências externas, às quais o consumidor leva em consideração na hora de escolher o produto, dentre elas, a sociocultural, que consiste nos comentários de amigos e familiares e afetam a maneira como o consumidor avalia o produto. De acordo com os dados coletados, é um dos mais importantes fatores na decisão da escolha entre os objetos de pesquisa deste artigo.

Não cabe aqui concluir qual das empresas é melhor, ou possui estratégias de marketing mais ou menos eficazes. A partir da análise dos fatores que foram comparados, conforme o que foi proposto pôde-se perceber e descrever quais as diferenças e semelhanças nas estratégias utilizadas pelas empresas, escolhidas como objetos desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

CHURCHILL Jr, Gilbert A; PETER, J. Paul. **Marketing: criando valor para os clientes**. 2 ed –São Paulo: Saraiva, 2000.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto** / John W Creswell; tradução Magda Lopes; consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição Dirceu da Silva. – 3. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2010.

EXAME. **Segundo pesquisa, 34% dos brasileiros gastam com alimentação fora do lar**. 2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-pesquisa-34-dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-do-lar-shtml/> . Acesso em: 05 de Setembro de 2019.

HOOLEY, Graham; PIERCY, Nigel F; NICOLAUD, Brigitte. **Estratégia de Marketing e posicionamento competitivo**; tradução Luciane Pauleti e Sonia Midori. – 4. Ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing** / Philip Kotler, Kevin Lane Keller; tradução Sônia Midori Yamamoto; revisão técnica Edson Crescitelli. – 14. ed. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012

LARENTIS, Fabiano. **Comportamento do Consumidor e Marketing de Relacionamento**. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2008.

LIPINSKI, Jéssica. **Marketing de relacionamento: tudo o que você precisa saber para fidelizar clientes**. Resultados Digitais, 2019. Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-marketing-de-relacionamento/>. Acesso em 05 de Setembro de 2019.

PORTER, M.E. **Competitive Strategy**. Nova York: The Free Press, 1980.

RADAR LITORAL. **Jovem empresário de São Sebastião faz palestra em feira de empreendedorismo e seletiva para "Shark Tank Brasil"**. 2018. Disponível em: <http://www.radarlitoral.com.br/noticias/9057/jovem-empresario-de-sao-sebastiao-faz-palestra-em-feira-de-empendedorismo-e-seletiva-para>. Acesso em 05 de Setembro de 2019.

SCHIFFMAN, Leon G; KANUK, Leslie Lazar. **Comportamento do Consumidor**; tradução Dalton Conde de Alencar; revisão técnica Carlos Alberto Vargas Rossi. 9 .ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro: LCT, 2012.

SOLOMON, Michael R. **O comportamento do Consumidor: Comprando, possuindo e sendo**. 5 ed - Porto Alegre: Bookman, 2002.

SOUZA, Everton. **Plano de Marketing para uma empresa do segmento de fast food**. 2014. 87 folhas. Graduação de Bacharel em Administração. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

SUBWAY. **A história do Subway**. Disponível em: <https://www.subway.com/pt-BR/AboutUs/History>. Acesso em 05 de Setembro de 2019.